

fdm_ubhildesheim - [fdm_ubhildesheim] "Aktuelle Entwicklungen bei der Unterstützung im Forschungsdatenmanagement für die Universität Hildesheim. Umsetzungsmöglichkeiten und Empfehlungen."

Bitte warten ...

fdm_ubhildesheim@listserv.dfn.de

Titel: Forschungsdatenmanagement

Listenarchiv

- **From:** <annette.strauch@uni-hildesheim.de>
- **To:** fdm_ubhildesheim@listserv.dfn.de
- **Subject:** [fdm_ubhildesheim] "Aktuelle Entwicklungen bei der Unterstützung im Forschungsdatenmanagement für die Universität Hildesheim. Umsetzungsmöglichkeiten und Empfehlungen."

Sehr geehrte Mitglieder der FDM-Liste,

steigende Nachfragen zum FDM in der Universitätsbibliothek zeigen uns, dass viele Forscherinnen und Forscher schon bestmöglich gemäß der "guten wissenschaftlichen Praxis" arbeiten.

Inwieweit helfen uns im aktiven FDM bereits die einzelnen NFDI-Konsortien mit ihren Task Areas?

Beim letzten GO Unite!-Herbstmeeting <https://www.go-fair.org/events/go-unite-autumn-workshop/> wurden insgesamt fünf neue Themen zur Bearbeitung vorgeschlagen.

Das sind die Initiativen aus der genannten "Community" heraus:

- * Etablierung von FDM in der universitären Lehre
- * Konsolidierung/Weiterentwicklung von Beratungen an einzelnen Standorten
- * Forschungsethik
- * Digitale Expert*innen-/Referent*innenplattform
- * Sichtbarkeit von FD aus eig. Institution

Wie sollten die Unterstützungsangebote nun ausgebaut werden? Was wären dabei konkret Ihre Bedarfe und Anforderungen?

Am Mittwoch, 01. Dezember 2021 um 12:30 Uhr wird die folgende Coffee Lecture stattfinden, zu der ich Sie hiermit alle gerne einladen möchte:

"Aktuelle Entwicklungen bei der Unterstützung im Forschungsdatenmanagement für die Universität Hildesheim. Umsetzungsmöglichkeiten und Empfehlungen."

Die Veranstaltung wird mit dem Webkonferenzsystem auf Basis von BigBlueButton (BBB) bereitgestellt: <https://bbb.uni-hildesheim.de/b/ann-08t-yff-mji>

Weitere Informationen finden Sie unter dem folgenden Link: <https://www.uni-hildesheim.de/veranstaltungen/artikel/online-coffee-lectures-forschungsdatenmanagement-2/>

Mit guten Grüßen, Annette Strauch-Davey

-
- **[fdm_ubhildesheim] "Aktuelle Entwicklungen bei der Unterstützung im Forschungsdatenmanagement für die Universität Hildesheim. Umsetzungsmöglichkeiten und Empfehlungen."**, *annette.strauch*, 25.11.2021
-

Archiv bereitgestellt durch [MHonArc 2.6.19+](#).